

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Билолов Аббосбек Билолович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Академияси Тергов фаолияти кафедраси ўқитувчиси
 E-mail: bilolovabbosbek@gmail.com

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ

For citation: Bilolov Abbosbek Bilolovich. THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF DETENTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.95-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278084>

АННОТАЦИЯ

Мақолада процессуал мажбурлов чораларидан бири ушлаб туришнинг тушунчаси, мазмун-моҳияти ҳамда ҳуқуқий табиати, шунингдек ушбу мавзуга оид олим ва тадқиқотчиларнинг фикрлари ўрганилган ва илмий таҳлил қилинган. Ушлаб туришнинг ўзига хос жиҳатлари, шунингдек унинг шахс ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқлиги, одил судлов вазибаларини таъминлашдаги ўрни ва аҳамияти атрофлича ёритиб ўтилган. Ушлаб туришнинг зарурати, асослари, кечиктириб бўлмас ҳолатларда қўлланилиши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: ушлаб туриш, процессуал мажбурлов, жиноят, далил, чеклаш, ҳуқуқ.

Билолов Аббосбек Билолович,
 Преподаватель кафедры Следственная деятельности Академии
 Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
 E-mail: bilolovabbosbek@gmail.com

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАДЕРЖАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются и научно анализируются понятие, сущность и правовая природа задержания, одной из мер процессуального принуждения, а также мнения ученых и исследователей по данной теме. Подробно освещаются особенности содержания под стражей, а также его связь с ограничением прав и свобод личности, его роль и значение в обеспечении задач правосудия. Изучена необходимость задержания, его основания и применение в неотложных случаях.

Ключевые слова: задержание, процессуальное принуждение, преступление, доказательства, ограничение, право.

Bilolov Abbosbek Bilolovich,
Lecturer at the Department of Investigative Activities
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: bilolovabbosbek@gmail.com

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF DETENTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

The article explores and scientifically analyzes the concept, essence and legal nature of detention, one of the measures of procedural coercion, as well as the opinions of scientists and researchers on this topic. The features of detention are highlighted in detail, as well as its connection with the restriction of the rights and freedoms of the individual, its role and significance in ensuring the tasks of justice. Studied the need for detention, its grounds and application in urgent cases.

Keywords: detention, procedural coercion, crime, evidence, restriction, right.

Инсон муайян бир жамиятда яшар экан, жамиятнинг қонун-қоидаларига бўйсуниб яшаши, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмаслиги шарт. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси [1]да қайд этиб қўйилган мазкур ҳуқуқ нормаси орқали “инсон ва жамият”, “давлат ва шахс”, “инсонлараро” муносабатларнинг оқилона нисбати белгилаб қўйилган. Давлат томонидан ўрнатилган бундай тартибнинг, меъёрларнинг бузилиши эса, шубҳасиз, муайян жавобгарликни келтириб чиқаради. Шу нуқтаи-назардан “эркинлик”, “ҳуқуқдорлик” тушунчалари нисбий бўлиб, улар қонунларда белгилаб қўйилган чегараларга эга бўлади.

Инсоният тарихи давомида жамиятда ўрнатилган қонун-қоидаларни бузиш, уларга бўйсунмаслик каби салбий ҳолатларга қарши курашиб келинган. Мазкур долзарб масала хусусида тўхталиб ўтар экан, давлатимиз раҳбари: “Биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига мурасасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттирамиз” [2],-деб таъкидлаб ўтдилар.

Қайд этиш жоизки, давлат ўзининг тартибга солиш, муҳофаза қилиш каби функцияларини бир қатор усуллар орқали амалга оширади. Ҳуқуқ назарияси соҳасидаги олимлар ҳуқуқбузарлик ҳолатларига мурасасизлик усулларида бири сифатида мажбурлов усули тўхтатиб қўйиш, жазолаш, маҳрум қилиш каби юридик воситалар орқали амалга оширилади деб қайд этишган [3]. Ҳуқуқбузарликка нисбатан бундай мурасасизлик, ҳуқуқий таъсир ҳамда мажбурлов чоралари, албатта, қонун йўли билан белгиланади, тартибга солинади. Жиноят-процессуал ҳуқуқи соҳасида белгиланган процессуал мажбурлов чораларини ҳам, айтилиши вақтда, ҳуқуқбузарлик турлари орасида ижтимоий хавфли қилмиш ҳисобланган жиноий ҳодисалар юзасидан қўлланиладиган муайян таъсир чоралари деб баҳолашимиз лозим.

Бизнингча, жиноят-процессуал қонунчилигида белгиланган процессуал мажбурлов чораларини ифодаловчи ҳуқуқий нормалар ўзига хослиги, ҳуқуқий табиатига кўра назарий жиҳатдан императив нормалар туркумига тааллуқлидир. Императив нормалар эса давлат амри хусусиятига эга бўлиб, хатти-ҳаракат субъектига белгиланган ҳаракат моделидан четга чиқишни ман этади, масалан, кўпгина жиноий-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий нормалар шундай мазмундадир. Императив нормалар қатъий-мажбурий аҳамиятга эга бўлиб, ҳокимият муносабатларини, яъни бўйсунуш ва итоат этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади [4].

Процессуал мажбурлов чоралари ҳуқуқбузарликка нисбатан мурасасизликни ифодалаш билан бирга, жиноят қонунчилигида белгиланган жавобгарликнинг муқаррарлиги принципининг таъминланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ушлаб туриш ҳам

процессуал мажбурлов чораларидан бири сифатида, ўзининг ҳуқуқий табиати, ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Ушлаб туриш луғавий маъносига кўра “ушламоқ” сўзи билан уйғун бўлиб, “қўл билан тутмоқ”, “қўл билан тутиб олмоқ”, “қўлга олмоқ”, “қўлга туширмоқ” каби бир қатор маъноларда қўлланади [5].

Жиноят-процессуал қонунчилигида “ушлаб туриш” чорасининг тушунчаси белгиланмаган, бироқ унинг мақсади ифодаланган бўлиб, унга кўра ушлаб туриш жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахсни унинг жиноий фаолият билан шуғулланишига барҳам бериш, қочиб кетишининг, далилларни яшириши ёки йўқ қилиб юборишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатга озодликдан маҳрум қилишдан иборат [6].

Жиноят-процессуал ҳуқуқи соҳаси олим ва мутахассислари томонидан ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси турлича талқин қилинганлиги алоҳида эътиборга молик.

Соҳа олимларидан Д.Миразов, Б.Рашидов, Ш.Қулматовлар: “ушлаб туриш деганда, жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни унинг жиноий фаолият билан шуғулланишига барҳам бериш, қочиб кетишининг, далилларни яшириши ёки йўқ қилиб юборишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатга озодликдан маҳрум этиб, вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштиришдан иборат процессуал мажбурлов чораси тушунилади” [7],- деб қайд этишган.

Қ.Маткаримовнинг илмий ишларида ҳам ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг тушунчаси юқоридаги таърифлардаги каби ёритиб ўтилган [8]. Шунингдек, миллий ҳуқуқий тизимимиз ҳақида республикамиз етук ҳуқуқшунос олимлари томонидан тайёрланган юридик энциклопедияда келтирилган таърифга кўра ҳам, ушлаб туриш жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахсни унинг жиноий фаолият билан шуғулланишига барҳам бериш, қочиб кетишининг, далилларни яшириши ёки йўқ қилиб юборишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатга озодликдан маҳрум қилишдан иборатдир [9].

Муаллифлар томонидан келтирилган таъриф ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг мазмун-моҳиятини ўзида ифодалаган бўлсада, кўпроқ унинг жиноят-процессуал қонунчилигида белгиланган мақсадларини намоён қилган. Фикримизча, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг таърифи ўзида унинг тушунчасини, ўзига хослигини, ҳуқуқий табиатини кўпроқ акс акс эттириши мақсадга мувофиқ.

Жиноят процессуал кодексининг шарҳида жиноят содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаб туриш жиноят судлов вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган, кўпинча кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланадиган, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратилган ҳолда сақлаб туришдан иборат бўлган превентив (олдини олиш) процессуал мажбурлов чораларидан бири [10] эканлиги қайд этилган. Муаллифларнинг мазкур таърифи ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораларининг бир қатор хусусиятларини ўзида мужассам қилганлиги билан аҳамиятлидир, жумладан ушлаб туришнинг кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланилиши, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратилган ҳолатда сақлаш, уни гумон қилинувчига қаратилганлиги, шунингдек превентив характерга эга эканлиги ушлаб туришнинг белгиларини, ўзига хослигини маълум даражада ифодалайди.

Проф. Г.З.Тўлагановнинг умумий таҳрири остида нашр қилинган жиноят-процессуал ҳуқуқи дарслигида ҳам ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси тушунчасига юқорида келтирилган таърифга ўхшаш ёндошув ифодаланган, яъни жиноят содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаб туриш жиноят судлов вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган бўлиб, кўпинча кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланадиган, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратилган ҳолда сақлаб туришдан иборат бўлган превентив процессуал мажбурлов чораларидан биридир [11].

Бизнингча, юқорида келтирилган ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ҳар икки таърифида муаллифлар ушлаб туришнинг ҳуқуқий табиатига хос муайян жиҳатларни жамлай олган, яъни ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланилади ҳамда муайян ижтимоий хавфли қилмиш билан узвий боғлиқ бўлади. Шу билан бирга гумон қилинган ва ушланган шахснинг қисқа муддатгагина жамиятдан

ажратилган ҳолатда ҳамда алоҳида сақлаш муассасаларига жойлаштирилиши мазкур процессуал мажбурлов чорасини қўллашдан кўзланган аниқ мақсадлар билан уйғун ҳисобланади.

Муаллифлар томонидан ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасига келтирилган таърифларда Ш.Файзиевнинг таърифи содда баён қилинганлиги, қисқа ва мазмуни жиҳатидан ушлаб туришнинг моҳиятини очиб берганлиги билан ажралиб туради. Ш.Файзиевнинг ёндошувига кўра, ушлаб туриш шахсни содир этган ҳуқуқбузарлиги учун ҳукм этиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда эркинлигини чеклашдир [12]. Фикримизча, муаллифнинг ушлаб туриш тушунчасига нисбатан таърифига ушланган шахснинг эркинлиги маълум қисқа вақтга чекланиши нуктаи-назаридан қўшилиш мумкин, бироқ эркинликни чеклаш билан боғлиқ эҳтиёт чоралари ҳам мавжудлиги, улар ҳам ҳукм қилиш билан боғлиқ бўлмаганлиги жиҳатидан қўшилиб бўлмайди. Масалан қамоқ тарзидаги эҳтиёт чораси ҳукм билан боғлиқ эмас, айтиш вақтида эркинлик чекланадиган чоралардан бири ҳисобланади. Бизнингча, муаллиф таърифида айнан гумон қилинувчига нисбатан бундай ёндошувни ифодалаганда келтирилган таъриф янада кенгрок маънони ифодалар эди.

Ушлаб туришнинг тушунчасини ёритишда Н.Хайриев унинг асослари муҳим манба эканлигини баён қилган, яъни шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса; жиноят шохидлари ёки жабрланувчилар шахсни жиноят содир этган шахс сифатида тўғридан-тўғри кўрсатсалар; шахснинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса; шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса [13].

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг тушунчаси бир қатор хорижий мамлакатлар олим ва мутахассислари, тадқиқотчилари томонидан ҳам таҳлил қилинган. Тадқиқотчилардан Б.Медведевнинг фикрича, ушлаб туриш муайян шахсни жиноий хатти-ҳаракат содир этганлигига оид объектив маълумотларга асосланадиган ҳамда шахс эркинлиги қисқа муддатга чекланадиган алоҳида жиноят-процессуал жараёндир [14].

Жиноят-процессуал ҳуқуқи соҳаси олимларидан О.А.Луценко ушлаб туришнинг бир неча турлари мавжудлигига эътибор қаратган, жумладан “шахсни ушлаш”, “криминалистикага оид ушлаб туриш”, “ушлаб туриш”. Шу билан бирга муаллифнинг фикрича ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси доимо аниқ бир жиноий ҳодиса юзасидан ўтказиладиган тергов ҳаракатлари билан узвий боғлиқ бўлади [15]. Муаллифнинг ушлаб туришга нисбатан бундай ёндашувларида ўзига хослик мавжуд, яъни ушлаб туриш уни қўллашга сабаб бўлган асосларга кўра турли ҳолатларда қўлланилиши мумкин. Масалан, ўтказиладиган тезкор тадбирлар давомида гумон қилинувчиларга, шубҳали кўринган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин. Бироқ, О.Луценконинг ушлаб туриш ҳар доим аниқ бир жиноий ҳодисани тергов қилиш билан узвий боғлиқ деган фикри бахсли ҳисобланади. Мисол тариқасида профилактик тадбирлар доирасида шубҳали шахсларнинг ушлаб турилиши ҳар доим ҳам аниқ бир жиноятга боғлиқ бўлмаслиги мумкин.

Шахснинг ҳақиқатда ушланганлик ҳолати у қаерда амалга оширилишидан қатъий назар гумон қилинувчини ушлаб туришнинг дастлабки ва мажбурий шарти эканлиги Ю.Ксендзов томонидан илгари сурилган [16]. Муаллифнинг мазкур фикри ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг бошланиш нуктасини ифодалайди.

С.Б.Россинский ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини таърифлашда ўзига хос услубни танлаган. Муаллифнинг фикрича, ушлаб туриш - шахсни ушлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга олиб келиш, ушлаб туришни расмийлаштириш, гумон қилинувчини сўроқ қилиш, шахс ушланганлиги тўғрисида тегишли шахслар ва муассасаларга хабар бериш, ушлаб турилган шахсни озод қилиш ёки уни келгусида қамоққа олиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш борасида қарор қабул қилиш чораларининг йиғиндисидан иборат [17]. С.Россинскийнинг ушлаб туриш тушунчасига бундай ёндошувини ушлаб туришнинг таърифи сифатида қабул қилиб бўлмасада, бироқ мазкур чоранинг ўзига хослиги ва ҳуқуқий табиатини процессуал жараёнларнинг мантикий кетма-кетлигига боғлаб изоҳлаб ўтган.

Г.Артаманованинг таъкидлашича, ушлаб туришнинг моҳияти тергов органи раҳбарининг, прокурорнинг, суднинг дастлабки тарзда рухсати бўлмасида шахсни қисқа муддатга эркинлигини чеклашда намоён бўлади [18]. Юриспруденцияда одатда шахс эркинлигини чеклаш муайян қарорлар, санкциялар асосида амалга оширилади. Ушлаб туришнинг кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда амалга оширилиши ҳамда бу заруратга асосланиши бундай процессуал мажбурлов чорасини қўллаш учун дастлабки тарзда санкция ёхуд процессуал тартибда қарорлар қабул қилишни, албатта, истисно қилади.

Мутахассис олимлардан В.Руднев ушлаб туришга оид қарашларида яна бир мунозарали масалани илгари сурган, яъни ушлаб туриш чораси қўлланилган шахс “ушлаб турилган шахсми?” ёки “гумон қилинган шахсми?” [19]. Жиноят-процессуал нуқтаи-назардан қаралганда ушлаб туриш гумон қилинувчига нисбатан қўлланилади, шундан келиб чиққан ҳолда бу ҳар икки тушунча айнан уйғун ва бир-бирини тўлдириб туради деб баҳолашимиз мумкин. Ушбу ўринда гумон қилинувчи қонун чиқарувчи томонидан қандай таърифланганлигига эътибор бериб ўтиш мақсадга мувофиқ. Жиноят процессуал қонунчилигига мувофиқ, гумон қилинувчи жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахсдир [6].

Қайд этиб ўтганимиздек, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси шахс ҳуқуқ ва эркинлигини муайян қисқа муддатга чеклаб қўйиш, уни алоҳида сақлаш муассасасига жойлаштириш орқали амалга оширилади. Бироқ суд-тергов амалиётида шахсга нисбатан қўлланилган ушлаб туриш ҳар доим ҳам ўзини оқламаслиги мумкин. Соҳа олимларидан Б.Саидов ўз илмий тадқиқотларида суд-тергов амалиёти ҳамда жиноят иши материалларини ўрганиш натижасида гумон қилинувчининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари шахсни жиноят содир этишда гумон қилиб ушлаб туришда, терговга қадар текширув жараёнида шахсга нисбатан ўтказиладиган тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга оширишда, шахсни гумон қилинувчи сифатида жалб этиш ва сўроқ қилишда поймол этилаётганини қайд этиб ўтган [21].

Бизнингча, жиний ҳодиса юзасидан дастлабки гумон ва тахминларга асосланадиган ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўллаш ҳамда ундан кейинги процессуал ҳаракатлар ўртасидаги нозик чегара шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари паймол этилиши мумкинлиги нуқтаи-назаридан ҳам алоҳида эътиборни талаб қилади. Шу сабабли ҳам ушлаб туриш қўлланилишининг бошланиш нуқтаси, яъни шахсни қўлга олишга қадар бўлган процессуал жараён жиний ҳодиса юзасидан аниқ маълумотларга асосланиши, маълумотларнинг ишончга сазоворлиги муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ўринда тадқиқотчилардан С.Ферзилаеванинг қуйидаги фикрини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ, яъни шахсни гумон қилинувчи тариқасида ушлаб келтиришнинг ўзи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан шу шахсга нисбатан жиний-ҳуқуқий даъво мавжудлигини англатади [22].

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини ўрганган тадқиқотчилардан Э.Мехтиев мазкур чоранинг процессуал мажбурлов чоралари орасида кенг қўлланиладиган мажбурлов чораси эканлигига урғу берган [23]. Дарҳақиқат, муаллиф фикрига қўшилган ҳолда, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси бундай мазмундаги бошқа ҳуқуқий таъсир чораларига нисбатан кенг қўлланилиши муайян асосларга эга эканлигини, кечиктириб бўлмас ҳолатларга асосланишини ҳамда ушлаб туришдан кўзланган мақсадлар билан ҳамоҳанг эканлигини қайд этишни лозим деб ҳисоблаймиз.

Бошқа бир қатор муаллифларнинг илмий ишларида ҳам ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг юқорида қайд этилган тушунчаларига ўхшаш ёндошувларни учратишимиз мумкин. Жумладан, А.Н.Шаркова ушлаб туришнинг ҳуқуқий табиати унинг бир қатор жиҳатларда намоён бўлиши ҳақидаги қарашларни илгари сурган. Унинг фикрича, ушлаб туришнинг ҳуқуқий моҳияти жиноят ишини юритиш жараёнида амалга ошириладиган процессуал ва процессуал бўлмаган бошқа ҳаракатларда намоён бўлади, яъни ушлаб туришнинг жиноят-процессуал қонун ҳужжатлари билан тартибга солинганлиги; далилларни

тўплаш, текшириш ва баҳолашга эътибор қаратилиши; натижаларни рўйхатга олиш ва бирлаштириш; аниқланган далилларни жиноят иши қўзғатилганидан кейин ҳам қўллаш; бўлғуси процессуал ҳаракатларни режалаштиришнинг объектив имконияти мавжудлиги кабилар [20].

Қайд этиб ўтилган ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг тушунчалари, таърифлари унга нисбатан олим ва мутахассислар, тадқиқотчиларнинг турлича ёндошувларини намоён қилиб турибди. Жиноят процессуал қонунчилигида қайд этилган ушлаб туришнинг мақсадлари, таъкидлаб ўтилган таърифлар, илгари сурилган таҳлиллардан келиб чиқиб, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси юзасидан қуйидаги муаллифлик таърифини илгари сурамыз: **ушлаб туриш – ижтимоий хавфли қилмиш юзасидан одил судлов вазифаларини бажаришга қаратилган, кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланиладиган, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратиш орқали амалга ошириладиган процессуал мажбурлов чорасидир.**

Шу ўринда ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ҳуқуқий табиатига хос яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозим, яъни ижтимоий хавфли қилмиш юзасидан ушлаб туриш суриштирувнинг турли босқичларида қўлланилиши мумкин. Юриспруденция амалиёти шуни кўрсатадики, баъзи ўринларда ижтимоий хавфли қилмиш бўйича гувоҳ сифатида сўралганларга нисбатан гумон эълон қилинади ва улар гумон қилинувчи сифатида ишга жалб қилинадилар; баъзан шахс тўғридан-тўғри гумон қилинувчи сифатида ишга жалб қилинади; айрим ҳолатларда ушлаб туриш жиноят иши бўйича ҳали ҳуқуқий ҳолати аниқ бўлмаган шахслар тегишли идораларга олиб келинганидан кейин ушлаб туришга қарор қилинади. Виктимологик жиноятлар бўйича эса ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўллаш янада мураккаб ҳисобланади. Шу нуқтаи-назардан ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси, бир томондан, натижаси мавҳум бўлган ҳуқуқий таъсир чораларидан бири ҳисобланади. Чунки, ушлаб туриш қўлланилган шахсга доир жиноят ишлари реабилитация билан тугатилиши ҳам мумкин.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг юқорида келтирилган таърифлари асосида, бизнингча мазкур ҳуқуқий таъсир чораси хусусида қуйидаги ўзига хос жиҳатларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, ушлаб туриш жиноятларни олдини олиш хусусиятини ўзида намоён қилади. Ушлаб туришнинг кенг қўлланилиши юзага келган жиноий оқибатнинг салбий кўрсаткичларини бартараф қилиш ёхуд юзага келиши мумкин бўлган жиноий оқибатни тўхтатиб қолишда ҳал қилувчи ўрин тутаети. Шу сабабли ушлаб туришнинг айнан мазкур жиҳатини уни ҳуқуқий табиатининг асосий белгиларидан бири ҳисоблашимиз мумкин.

иккинчидан, ижтимоий хавфли қилмиш билан боғлиқ вазият кечиктириб бўлмайдиган чораларни, хусусан ушлаб туришни заруратга айлантиради. Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси уни қўллаётган субъектлар томонидан ўша оннинг ўзида тезкор қарор қабул қилиш ва уни амалга оширишни тақозо қилади. Бундай ёндошувни ушлаб туришдан қўзланган мақсадлар билан изоҳлаш мумкин. Айни вақтда ушлаб туришнинг кечиктирилиши, ўз навбатида, гумон қилинаётган шахсга жиноий хатти-ҳаракатни давом эттириш, қочиб кетиш ҳамда суд ва терговдан яшшириниш, далилларни яшириш ёки йўқ қилиб юбориш имконини бериши мумкин. Шу сабабли қонун чиқарувчи томонидан ушлаб туриш зарурат туғилганда аввалдан руҳсат олиш, санкция олиш каби расмий жараёнларсиз қўлланилиши мумкинлигини қайд этиб қўйган.

учинчидан, ушлаб туриш жиноий ҳодиса юзасидан дастлабки гумон ва тахминларга асосланади. Бундан англаш мумкинки, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси у қўлланиладиган муддатнинг қайсидир босқичида ушланган шахснинг қўйиб юборилиши ёхуд тергов ҳаракатларининг давом эттирилиши каби натижаларга мувофиқ якунига етиши мумкин. Бу ҳолатда жиноий ҳодиса бўйича масъул ходимлар томонидан илгари сурилган гумон ўзини оқлайди ёхуд унинг акси бўлиб чиқаети.

тўртинчидан, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси муддатининг қисқалиги, инсон эркини қисқа муддатга чеклаш билан боғлиқлиги ҳамда гумонга асосланганлиги

нуктаи-назаридан бошқа процессуал мажбурлов чоралардан нозик чегара орқали ажралиб туради. Айнан мазкур жихатни ушлаб туришни ҳуқуқий табиатининг муҳим бўғини сифатида баҳолашимиз керак. Чунки бундай чегара шахнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қилинадиган даҳл билан узвий боғлиқ. Жиноий ҳодиса бўйича ушлаб туришга асос бўлган гумон ва тахминларнинг тўғри бўлиб чиқиши қонунийлик, жавобгарликнинг муқаррарлиги каби принципларнинг ҳаётга ўз вақтида татбиқ қилиниши билан боғлиқ албатта.

бешинчидан, ушлаб туриш қисқа муддатга қўлланиши, инсон эркини чеклаш, уни жамиятдан ажратиш билан боғлиқлиги сабабли шу қисқа муддат давомида комплекс чоратadbирларни ўтказишни тақозо қиладиган процессуал-мажбурлов чораси ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон. (Constitution of the Republic of Uzbekistan / National database of legal documents, 03/06/2019, No. 03/19/527/2706)
2. Шавкат Мирзиёев. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси / Халқ сўзи. – 2016. №243. Б.1-3. (Shavkat Mirziyoyev. "Ensuring the rule of law and human interests is the key to the development of the country and the well-being of the people." Speech at a solemn ceremony dedicated to the 24th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan / People's speech. - 2016. No. 243. P.1-3)
3. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик / Р. Юсувалиева, М. Ахмедшаева, М. Нажимов ва бошқалар. Масъул муҳаррир Р. Юсувалиева. - Т.: ЖИДУ, 2019.- Б.-68. (Theory of state and law. Textbook / R. Yusovalieva, M. Akhmedshaeva, M. Nazhimov and others. Executive editor R. Yusovalieva. - T.: ZHIDU, 2019.- P.-68)
4. Одилқориев Х.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик – Тошкент “Адолат”, 2018. -Б-268. (Odilkoriev H.T. Theory of Government and Rights. Textbook - Tashkent "Adolat", 2018. -B-268)
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: Ж. V. Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев ва бошқ. ЎЗР ФА Тил ва адабиёт институти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. –Б. 311-312. (Explanatory Dictionary of the Uzbek Language: Zh. V. Editorial Board: Mirzaev T. et al. Institute of Language and Literature of the Russian Academy of Sciences. -T.: "National Encyclopedia of Uzbekistan" GNIZ, 2008. -P. 311-312)
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.06.2022 й., 03/22/780/0560-сон. (Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan / National database of legislative information, 06/24/2022, No. 03/22/780/0560)
7. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // Д.М.Миразов, Б.Н.Рашидов, Ш.А.Кулматов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. (Criminal procedural law: Textbook // D.M. Mirazov, B.N. Rashidov, Sh.A. Kulmatov and others - T. : Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2019)
8. Маткаримов Қ.Қ. Жиноят ишларини юритувини инсонпарварлаштириш / дисс. Т.,2020. Б.103. (Matkarimov K.K. Humanization of criminal proceedings / Diss. T., 2020. P.103.)
9. Ўзбекистон юридик энциклопедияси // Нашр учун масъул Р.А.Муҳитдинов ва бошқ.; – Т.: Адолат, 2010. –Б. 654. (Legal Encyclopedia of Uzbekistan // Responsible for the publication Mukhitdinov R.A. and etc.; -T.: Adolat, 2010. -P. 654)
10. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир: проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. Б-357. (Comments on the Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan. Responsible editor: prof. G. A. Abdumajidov. - T. : Publishing House of TDUI, 2009. S-357)

11. Жиноят-процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // ю.ф.д., проф. Г.З.Тўлаганова, ю.ф.н., доц. С.М.Раҳмоноваларнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент, ТДЮУ нашриёти, 2017 й. Б.303-304. (Criminal procedure law. A common part. Textbook. Team of authors // Doctor of Technical Sciences, prof. Tolaganov G.Z., Ph.D., Assoc. Under the general editorship of S.M. Rakhmonova. - Tashkent, TDUU publishing house, 2017. P.303-304)
12. Файзиев Ш.Ф. Жиноят-процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм: саволлар ва жавоблар: ўқув қўлланма. З.Ф.Иноғомжонованинг таҳрири остида. Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. Б.-151. (Faiziev Sh.F. Criminal procedure law. General part: questions and answers: textbook. allowance. Edited by Z. F. Inokhomzhonova. Т.: Publishing House of TDUI, 2011. P.-151)
13. Хайриев Н.И. Жиноят ишларини юритувини жадаллаштириш / Дисс. Т.: 2019. Б.64. (Khairiev N.I. Acceleration of criminal proceedings / Diss. Т.: 2019. P.64)
14. Б.А.Медведев. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения / Молодой ученый. Международный научный журнал. №46. (284) / 2019. Стр.-170. (Medvedev B.A. Detention of a suspect as a measure of criminal procedural coercion / Young scientist. International scientific journal. No. 46. (284) / 2019. P.-170)
15. Луценко О.А. Задержание. Понятие, сущность, доказательственное значение данного правового института / Северо-кавказский юридический вестник, № 2, 2016. Стр.-119. (Lutsenko O.A. Detention. The concept, essence, evidentiary value of this legal institution / North Caucasian Legal Bulletin, No. 2, 2016. P.-119)
16. Ксендзов Ю.Ю. Задержание и заключение под стражу подозреваемого. Автореферат диссертации. Санкт-петербург., 2010. Стр.-16. (Ksendzov Yu.Yu. Arrest and detention of a suspect. Dissertation abstract. St. Petersburg., 2010. P.-16)
17. Россинский С.Б. Уголовный процесс России. Курс лекций. –М.: Эскмо, 2008. – Стр.-175. (Rossinsky S.B. Coal process in Russia. The course is a lecture. - М.: Eskmo, 2008. - P.-175)
18. Г.В.Артаманова. Актуальные проблемы применения задержания подозреваемого на современном этапе развития уголовного судопроизводство / Актуальные проблемы юриспруденции и пути решения / сборник научных трудов. Байкальский государственный университет, 2018. (Artamanova G.V. Actual problems of applying the detention of a suspect at the present stage of development of coal proceedings / Actual problems of jurisprudence and solutions / Collection of scientific papers. Baikal State University, 2018)
19. Руднев В. Задержанный или подозреваемый? Практика. Материал выпуска №19. 2016. (Rudnev V. Detained or maturing? Exercise. Release of material No. 19. 2016)
20. Шаркова А.Н. Определение понятия и цели задержания в уголовном производстве (Sharkova A.N. Definition of the concept and purpose of retention in criminal proceedings) <https://cyberleninka.ru>.
21. Саидов Б.А. Ишни судга қадар юрителишда шахсинг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишини такомиллаштириш. Автореферат. Т.:2020. Б.-16. (Saidov B.A. Improving the provision of individual rights and freedoms when considering cases in court. Abstract. Date: 2020. P.-16)
22. Ферзилаева С.Д. Задержание подозреваемого в уголовном процессе. Государственная служба и кадры. №2/2020. Стр.-165. (Ferzilaeva S.D. Detention of a suspect in a criminal trial. Public service and personnel. No. 2/2020. P.-165.)
23. Мехтиев Э.З. Процессуальное принуждение при производстве дознания: проблемы выбора и применения. (Mehtiyev E.Z. Procedural guidance in the production of dosing: problems of choice and application) <http://mopi.bakuvirtual.net>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000